
Diseño y Validación de ASIC para Comunicación UART y Control de Dispositivos MEMS

Design and Validation of ASIC for UART Communication and MEMS Device Control

Diego Bouche¹, Edwin Acevedo¹, Maytee Zambrano^{1,2}, Fernando Arias^{1,2}, Edson Galagarza¹

¹Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas de Telecomunicación y Procesamiento de Señales (GITTS), Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. ²Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP (CEMCIT-AIP), Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.

*Autor de correspondencia: edson.galagarza@utp.ac.pa

RESUMEN. Objetivo. Diseñar y validar un núcleo digital para comunicación UART orientado al control y sincronización de dispositivos MEMS y un espectrómetro, con una ruta de migración hacia ASIC. Metodología. Se implementó en Verilog un controlador UART 8N1 y un módulo de disparos TTL parametrizable (retardo y ancho), integrados en una FPGA Tang Nano 9K (LVCMOS 3.3 V) y controlados desde un script en Python. El sistema incorpora acuse de recibo al host tras cada comando para asegurar la secuenciación correcta. La verificación funcional y de temporización se realizó en Vivado; adicionalmente se ejecutó el flujo físico OpenLane para obtener un prototipo ASIC con verificación DRC/LVS. Resultados. En la plataforma reconfigurable, el diseño utilizó 217LUTs, 113 *flip-flops* y un consumo estimado de 112.7mW. El flujo ASIC generó un *layout* con 1974 celdas, 16 *flip-flops*, un área de 0.02mm² y potencia total de 0.578mW, con DRC y LVS limpios. El enlace UART y el módulo de disparos mantuvieron la sincronización determinista de más de mil eventos con ventanas de exposición del orden de cientos de milisegundos; además, se observaron ejecuciones estables a 81MHz y 921600 baudios. Conclusiones. La solución demuestra viabilidad técnica para sincronización precisa y control de MEMS, ofreciendo una ruta reproducible desde prototipo en FPGA hacia integración en silicio con reducciones notables de área y potencia. Se proyecta validar en silicio y caracterizar variaciones PVT e inmunidad electromagnética en trabajos futuros.

Palabras clave. Comunicación UART, Control de MEMS, Diseño ASIC, OpenLane, Sincronización de disparos, Tang Nano 9K.

ABSTRACT. Objective. To design and validate a digital core for Universal Asynchronous Receiver–Transmitter (UART) communication aimed at the control and timing synchronization of Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) and a spectrometer, providing a clear migration path to an application-specific integrated circuit (ASIC). Methodology. A Verilog implementation comprising an 8N1 UART (eight data bits, no parity, one stop bit) and a parameterizable TTL trigger module (delay and pulse width) was integrated on a Tang Nano 9K FPGA (LVCMOS 3.3 V) and operated from a Python host script. The system acknowledges each command to enforce correct sequencing. Functional and timing verification were carried out in Vivado; in parallel, the OpenLane physical flow produced an ASIC prototype with design rule check (DRC) and layout-versus-schematic (LVS) verification. Results. On the reconfigurable platform, the design used 217 LUTs and 113 flip-flops with an estimated power of 112.7 mW. The ASIC flow yielded a layout with 1974 standard cells, 16 flip-flops, a core area of 0.02 mm², and total power of 0.578 mW, passing DRC/LVS. The UART link and trigger module preserved deterministic synchronization across more than one thousand events with exposure windows on the order of hundreds of milliseconds; stable operation was also observed at 81 MHz and 921,600 baud. Conclusions. The solution demonstrates technical feasibility for precise MEMS synchronization and control, offering a reproducible path from FPGA prototyping to silicon with substantial reductions in area and power. Future work includes silicon validation and characterization of PVT variations and electromagnetic immunity.

Keywords. *UART communication, MEMS control, ASIC design, OpenLane, Trigger synchronization, Tang Nano 9K.*

1. Introducción

En la última década los grandes avances en la fabricación de dispositivos microelectrónicos han llevado al desarrollo de dispositivos cada vez más compactos, precisos y de alto rendimiento. En este contexto, los sistemas microelectromecánicos (MEMS) se presentan como una de las innovaciones más relevantes, al integrar en estructuras micrométricas tanto sensores como actuadores [1] [2].

El término MEMS hace referencia a dispositivos de precisión que combinan componentes mecánicos y eléctricos a escala micrométrica [3]. Estos dispositivos son fabricados principalmente con el uso de materiales semiconductores, incorporando múltiples componentes en un sustrato de silicio [4]. Los MEMS tienen muchas ventajas, especialmente por su tamaño y peso reducidos, bajo consumo energético, facilidad de integración y fabricación en masa [5]. Gracias a estas características se han consolidado como una de las principales soluciones para aplicaciones que requieren sistemas miniaturizados y de alta precisión [3].

En la última década los dispositivos MEMS, como los DMDs (*digital micro-mirrors devices*), se han ido incorporando a diversas aplicaciones desde el ámbito de las ciencias espaciales [6] [7] [8] hasta experimentos en mecánica cuántica [9]. Sin embargo, el diseño y la validación de estos sistemas presentan desafíos significativos, ya que requieren un enfoque que integre tanto el *hardware* como el *software* desde las primeras etapas del desarrollo. En el campo de los sistemas en *chip* (*System-on-Chip* o SoC) y los circuitos integrados de aplicación específica (*Application Specific Integrated Circuits* o ASIC) se desarrollan con el objetivo de optimizar el área, alcanzar alta velocidad de respuesta, minimizar la latencia y reducir el consumo de energía [10] [11].

No obstante, al integrar MEMS como los DMDs dentro de sistemas de medición, surge un desafío recurrente: la necesidad de soluciones de comunicación, control y sincronización que sean precisas, eficientes y confiables, de manera que permitan aprovechar al máximo las capacidades de estos dispositivos mediante operaciones coordinadas con otros periféricos y con la

unidad de procesamiento principal [12]. En este escenario, el protocolo receptor-transmisor asíncrono universal (UART, por sus siglas en inglés) se perfila como una solución fundamental utilizada en sistemas embebidos para establecer enlaces de comunicación digital [13] [14] [15]. De este modo, el enlace UART se destina a la comunicación entre la unidad central de procesamiento (CPU) y el módulo de sincronización propuesto que orquesta las señales de temporización de cada módulo del sistema.

El protocolo UART es un esquema de comunicación serial asíncrona que transmite los datos bit a bit sin línea de reloj compartida. Consiste en dos componentes esenciales, un transmisor y un receptor en ambos dispositivos conectados para enviar y recibir los datos, respectivamente [16]. Como se puede observar en la Figura 1, estos datos se pueden clasificar en tres secciones: un bit de inicio (*start*), N bits de datos (típicamente 7–8, empezando por el bit menos significativo), paridad opcional (par, impar o ninguna) y 1–2 bits de parada (*stop*). La línea del transmisor permanece en reposo y en *stop* con un nivel lógico alto (valor de 1), mientras que activa la transmisión con un nivel lógico bajo (valor de 0) en el bit de *start* [17] [18] [19].

Figura 1. Formato 8N1 (sin bit de paridad) de trama UART en transmisión serial.

Fuente: elaboración propia.

Al ser asíncrono, ambos extremos deben acordar los mismos baudios (o *baud rate* en inglés) [20]. El receptor detecta el flanco descendente del bit de inicio y, a partir de ahí, muestrea cada bit en el centro de su intervalo para reducir errores en la comunicación. En aplicaciones con MEMS y sistemas embebidos, UART ofrece una relación costo-beneficio muy favorable: bajo uso de recursos lógicos e interoperabilidad con PC para adquisición y registro de datos. Si bien su ancho de banda es menor que alternativas síncronas como SPI [20], es suficiente para

sensado, comandos de control y de disparo (*triggers*) de sincronización en lazo con la unidad de procesamiento.

En este trabajo se propone el uso del protocolo UART para la comunicación de una unidad de control y sincronización con una unidad central de procesamiento (CPU) y los controladores de dispositivos MEMS con dispositivos auxiliares como puede ser un espectrómetro. El sistema se valida mediante su implementación en una tarjeta de hardware reconfigurable, o más bien matriz de puertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés) empleando el lenguaje de descripción de Hardware (HDL) Verilog [21], y adicionalmente se presenta el diseño de un circuito integrado de aplicación específica (ASIC, por sus siglas en inglés) generado con la herramienta de código abierto, apoyada por Google, llamada "OpenLane" [22] [23], lo que permite proyectar la solución hacia implementaciones integradas y de alta eficiencia [24].

A pesar de los avances en implementaciones basadas en hardware reconfigurable, son escasas las propuestas que trascienden hacia el diseño de un ASIC, los cuales ofrecen ventajas en términos de consumo energético, área ocupada y velocidad de operación [25]. En este trabajo se aporta un prototipo ASIC como resultado concreto de la metodología propuesta, desarrollado mediante OpenLane, lo que contribuye a cubrir dicho vacío y a proyectar la aplicabilidad de la solución en escenarios de mayor integración.

La estructura del presente artículo es la siguiente: en la Sección 2 se presenta la metodología de implementación en FPGA y el flujo de diseño de ASIC utilizando OpenLane. En la Sección 3 se muestran los resultados obtenidos, incluyendo la validación en FPGA y el diseño ASIC. Finalmente, en la Sección 4 se presentan las conclusiones y posibles líneas de trabajo futuro.

2. Materiales y Métodos

2.1 Plataforma, interconexión y herramientas

Se utilizó la FPGA Tang Nano 9K como plataforma de validación, estableciendo la comunicación con el computador mediante un enlace UART a través de USB-serial y empleando niveles TTL a 3.3V con el estándar de entrada/salida (E/S) LVCMOS33 [26]. La FPGA genera señales de disparo TTL, uno para el controlador de un dispositivo MEMS y el otro para un espectrómetro para que ambos estén sincronizados, asegurando referencia de

tierra común entre todos los equipos del sistema de medición. Para robustecer la interacción con el host, el sistema implementa un mecanismo de bandera de estado: tras la recepción de cada comando, la FPGA envía un mensaje de confirmación que indica si la operación solicitada se ejecutó correctamente o si ocurrió un error, lo que facilita el control del flujo y la depuración durante las pruebas.

La confirmación enviada por la FPGA al host resulta fundamental para garantizar que cada instrucción se ejecute en el momento correcto y sin omisiones antes de proceder con la siguiente. Esto se debe a que la sincronización entre ambos dispositivos constituye un elemento crítico para el resultado final del proyecto; en consecuencia, un fallo en dicha confirmación, incluso una sola vez, detendría todo el proceso con el fin de evitar la obtención de mediciones no confiables.

Entre las principales ventajas del uso de una FPGA en este proyecto se destacan su precisión, ya que su ciclo de reloj ocurre cada 37.04ns, y su latencia es relativamente nula. De hecho, durante la implementación, prácticamente todos los retardos entre instrucciones fueron gestionados por la FPGA y no por el software del host. Esta característica, sumada a la alta precisión y baja latencia de las FPGA [27], permite que el experimento final se ejecute de manera más determinística, asegurando que cada instrucción de sincronización entre el dispositivo MEMS y el espectrómetro se mantenga dentro de un mismo periodo de tiempo, o al menos en un margen muy cercano. Particularmente, que son en promedio más de 1,000 instrucciones, de las cuales cada una necesita alrededor de 400ms de exposición determinado por el espectrómetro.

El diseño RTL se desarrolló utilizando Verilog y se corroboró su funcionamiento a nivel de simulación mediante SystemVerilog. La síntesis e implementación sobre la Tang Nano 9K se realizaron con el entorno de diseño integrado Gowin EDA [28]. La simulación funcional y de temporización del sistema completo (recepción de comandos por UART, generación de disparos y mensajes de estado) se llevó a cabo en Xilinx Vivado [29], utilizando bancos de prueba que modelan el intercambio con el host. En el computador, el control del experimento y el registro de eventos se implementaron mediante *scripts* en Python, desde donde se envían los comandos y se reciben tanto los datos de respuesta como las banderas de confirmación.

2.2 Arquitectura RTL y diseño del núcleo UART

La Figura 2 ilustra la organización general: el módulo TOP integra un módulo UART (Rx/Tx) para el intercambio con el computador y un módulo de disparos (*devices' trigger*) para accionar los dispositivos externos. El flujo funcional consiste en: recepción de comandos por UART en la FPGA, decodificación y planificación de eventos de salida, generación de *triggers* hacia los dispositivos, y retorno de una bandera de confirmación al host indicando éxito o error de la operación solicitada. Internamente, TOP conecta ambos bloques mediante un bus simple de datos y señales de control/estatus.

Figura 2. Diagrama de bloques y el flujo de señales entre el host, la interfaz UART de la FPGA y las salidas TTL hacia los dispositivos.

Fuente: elaboración propia.

El módulo UART se diseñó como dos bloques cooperantes: TX (transmisor) y RX (receptor). Para un formato 8N1 (ocho bits de datos, sin bit de paridad y un bit de parada), se implementó un generador de temporización basado en divisores enteros del reloj de sistema. A este generador se le llamó pulsos de baudios o “*baud ticks*”, y se obtiene con la ecuación (1).

$$\text{Pulsos de baudios} = \frac{\text{Frecuencia de reloj}}{\text{tasa de baudios}} \quad (1)$$

Con estos pulsos de habilitación se sincronizan los contadores de bit de Tx y Rx de ambos dispositivos, además de facilitar la portabilidad entre placas.

La tarjeta de desarrollo FPGA no incluye librerías ni módulos reutilizables preinstalados, salvo algunos primitivos destinados a funciones específicas del dispositivo, como las memorias internas. Su propósito fundamental es servir como plataforma para la implementación de hardware a la medida, según los requerimientos de cada aplicación. En este proyecto, el protocolo de comunicación UART fue implementado desde cero. Aunque se pudo recurrir a módulos UART existentes, se optó por desarrollar uno de autoría propia con el fin de reforzar la aplicación de principios de diseño en HDL y, además, obtener un mayor control sobre el funcionamiento interno del protocolo.

2.2.1 Transmisión y recepción UART

Operativamente, Tx parte de reposo en nivel alto, emite bit de inicio, desplaza el dato del bit menos significativo al más significativo (LSB→MSB) a razón de un bit por “*baud_tick*” y finaliza con el bit de parada.

RX detecta el flanco descendente del inicio, espera media celda y muestrea el centro de cada bit para reconstruir el byte y verificar el bit de parada (detección de error de trama). Tras recibir un comando válido, el sistema lo envía al bloque de salida de disparos (*triggers*) y, de inmediato, transmite al host un acuse de recibo que indica si el dato fue recibido correctamente o no.

2.2.2 Módulo de salida de disparo (*trigger*)

Este bloque traduce comandos válidos recibidos por UART en pulsos TTL temporizados hacia los dispositivos. Opera con una máquina de estados compacta (*IDLE* → *DELAY* → *PULSE* → *DONE*) y parámetros de retardo y ancho de pulso configurables, garantizando flancos alineados al reloj y una variación temporal acotada (± 1 ciclo).

Al reconocer un comando de activación, el módulo arma el retardo, genera los pulsos de salida y expone las señales internas de control necesarias. Un retardo fijo, definido en ciclos de reloj, se incorpora tras cada instrucción con el propósito de permitir la estabilización del patrón de salida y asegurar la correcta sincronización con los dispositivos externos. Concluida la acción, notifica al sistema y se envía al host una confirmación inmediata por UART indicando si el dato fue recibido y procesado correctamente; si el comando llegase a ser inválido, se detiene el proceso para evitar la propagación de errores.

2.3 Flujo de implementación y simulación

La síntesis e implementación se realizaron con Gowin (síntesis → *place & route* → cargar flujo de bits), aplicando el estándar eléctrico TTL en E/S y de reloj en el dominio único, cargando el flujo de bits (*bitstream*) resultante en la placa.

Se realizó una verificación en un entorno simulado en Xilinx Vivado, modelando el tráfico del host y verificando: (i) detección del bit de inicio y muestreo central en RX, (ii) secuenciación de inicio–datos–parada en TX a “*baud ticks*” constantes, y (iii) funcionamiento extremo a extremo de los módulos “*TOP*”, “*UART*” y “*output triggers*”, comprobando que un comando entrante produce la secuencia de pulsos temporizados y, al finalizar, la bandera de confirmación hacia el host. Esta ruta confirma la integridad temporal del enlace y la trazabilidad de eventos del sistema.

2.4 Montaje experimental y procedimiento

El montaje se realizó sobre la FPGA Tang Nano 9K conectada al host mediante un enlace USB–serial y

referencia de tierra común. Las salidas del bloque de disparos se cablearon los dispositivos a controlar; el detalle de estas interconexiones, junto con el enlace USB–serial hacia el CPU, se muestra en la figura 3. En el CPU, un script controla el puerto con formato 8N1 y los baudios acordados con el parámetro de síntesis del sistema; los eventos (comandos enviados, acuses recibidos y marcas de tiempo) se registran para trazabilidad.

Figura 3. Conexiones de la tarjeta FPGA: señales de disparo hacia el controlador del MEMS y el espectrómetro, y enlace USB–serial (UART) con el PC.

Fuente: elaboración propia.

El procedimiento consistió en: programar la FPGA con el *bitstream*, inicializar el enlace UART y enviar bytes de comandos a los dispositivos. Ante un comando válido, la FPGA genera los pulsos TTL hacia el dispositivo seleccionado y devuelve al host un acuse de recibo inmediato; si el comando es inválido, se descarta sin modificar las salidas y el host infiere fallo por ausencia de acuse de recibido en la ventana de tiempo definida. Adicionalmente, se verificó la ruta de interrupción mediante una señal externa (botón) que fuerza la transmisión de un código de escape al host y detiene la secuencia en curso.

La validación funcional incluyó observación de los flancos y anchos de pulso en las salidas TTL y confirmación de la correspondencia 1:1 entre comandos válidos, generación de disparos y acuse por UART.

2.5 Configuración del flujo ASIC

Para utilizar la herramienta *OpenLane*, es necesario instalar ciertos componentes y dependencias. Al tratarse de una plataforma de código abierto, debe ejecutarse en un entorno compatible, como Ubuntu en Linux. En sistemas Windows, esto puede lograrse mediante una

máquina virtual o a través de WSL2, sin necesidad de reemplazar el sistema operativo principal.

La instalación se realiza siguiendo las instrucciones disponibles en el repositorio oficial de GitHub, lo que incluye clonar directamente el proyecto [30]. Una vez completada la instalación, se pueden cargar los archivos de diseño en Verilog, que serán procesados por la herramienta. Tras la ejecución exitosa del flujo, *OpenLane* genera una carpeta con reportes intermedios y produce como resultado final un archivo en formato GDSII, que corresponde al diseño listo para ser enviado a fabricación.

2.6 Métricas y comparación

Las métricas consideradas fueron consumo y recursos lógicos. En la plataforma reconfigurable, los recursos se obtuvieron de los reportes posteriores a síntesis/implementación (flip-flops y elementos lógicos utilizados) y el consumo se estimó a partir de un perfil de actividad representativo (VCD/SAIF) a la misma frecuencia de referencia. En la proyección a circuito integrado, los recursos se expresaron como recuento de celdas (secuenciales y combinatoriales) y el consumo como potencia total a la tensión nominal del proceso, ambos tomados de los informes del flujo físico.

3. Resultados y discusión

Se construyó una solución con una jerarquía compacta conformada por un módulo superior o principal (TOP) que integra el controlador UART, los bloques de transmisión y recepción que comparten el generador de temporización (*baud ticks*), y el módulo de salida de disparos (*triggers*) encargado de las salidas TTL. El diseño concentra la lógica secuencial en máquinas de estados sencillas para recepción, transmisión y disparo, favoreciendo portabilidad y cierre temporal.

La Figura 4 muestra el esquemático de alto nivel del diseño. Muestra cómo se interconectan los puertos de entrada y salida del módulo principal y cómo se interconectan los submódulos de este.

Figura 4. Esquemático de alto nivel del diseño HDL.
Fuente: elaboración propia.

El enlace UART (8N1) detectó consistentemente el bit de inicio y reconstruyó cada byte con muestreo al centro; tras un comando válido, el sistema despachó la acción y emitió al host un acuse inmediato indicando recepción correcta. En paralelo, el módulo de disparos generó pulsos TTL reproducibles hacia el controlador del dispositivo MEMS y al dispositivo adicional del sistema de medición con retardo y ancho conforme a consigna, variación temporal acotada a ± 1 ciclo; la ruta de escape por botón interrumpió de forma correcta la secuencia en curso.

Se puede observar la simulación en Vivado de recepción de los bits al FPGA en la Figura 5. Entre algunos de los elementos que se muestran están los pulsos de reloj, sin embargo, no se pueden distinguir a la escala en que se reciben los bits ya que cada uno está disponible por 234 pulsos del reloj que se determinan mediante la ecuación (1), dividiendo 27MHz por 115200 baudios. Es por ello que tan solo en la transmisión de datos hay aproximadamente 2,223 pulsos de reloj desde que el bit de inicio es detectado hasta que finaliza la recepción de datos.

Es importante mencionar también que al momento de detectar el *start* bit (nivel lógico 0), se hace un desfase de la mitad de los pulsos de baudios para que así cada bit sucesivo se lea en el medio de cada periodo. Esto es para que sea una lectura más robusta y menos vulnerable a ruidos en el sistema. El diseño también se asegura que se lea el *stop* bit (nivel lógico 1) para finalmente confirmar que la recepción de datos ha finalizado correctamente y estar disponible para recibir nuevamente.

Figura 5. Algunos elementos de la simulación: (a) Pulsos del reloj (*clock*); (b) señal RX; (c) Pulso de recepción de datos finalizada; (d) Contador de bits recibidos; (e) Reconstructor de bits recibidos en hexadecimal; (f) Frecuencia del reloj; (g) Baudios; (h) Frecuencia / Baudios; (i) Indicador de que el muestreo se hace a la mitad de cada bit que se está recibiendo.
Fuente: elaboración propia.

Si bien este diseño utiliza la frecuencia de reloj estándar de la FPGA de 27 MHz junto con una velocidad de 115200 baudios, común en comunicación UART, este mismo diseño fue evaluado a frecuencias y tasas de transmisión superiores. En particular, se realizaron pruebas satisfactorias utilizando un lazo de enganche de fase (PLL, por sus siglas en inglés) para incrementar la frecuencia a 81 MHz, utilizándose además con una velocidad de 921600 baudios. Estos resultados confirman que la implementación presenta robustez frente a incrementos en la frecuencia de operación y en la tasa de comunicación UART, lo cual la hace adecuada para proyectos que requieran un desempeño más exigente en dichos parámetros. No obstante, para la versión final se mantuvo la frecuencia original de 27 MHz con el fin de mantener una eficiencia energética [31].

A partir del código RTL ya verificado, se ejecutó OpenLane con una configuración estándar y la herramienta generó de forma automática un prototipo del chip que integra el núcleo UART y el módulo de disparos. El resultado incluye la vista general del diseño (*layout*), mostrada en la Figura 6.

En comparación con la referencia en FPGA, el prototipo ASIC preserva la funcionalidad observada con potencial de reducción de consumo y área, manteniendo la precisión temporal por cuantización a ciclos. Estos resultados respaldan la factibilidad de llevar la solución a un integrado específico, sin alterar la semántica del protocolo de control ni el esquema de confirmaciones al host.

Figura 6. Esquema del prototipo ASIC generado con la herramienta OpenLane (vista del GDSII generado).
Fuente: elaboración propia.

3.1 Implementación en plataforma reconfigurable

Tras la síntesis y el cableado del diseño en la Tang Nano 9K, el flujo de FPGA produjo los reportes de utilización de recursos y estimación de potencia que sustentan los resultados presentados a continuación.

En cuanto a sus recursos, este diseño implementado en FPGA tomó 217 tabla de consulta (LUT, por sus siglas en inglés) para su lógica combinatoria lo cual representa tan solo el tres por ciento de las 8640 que contiene la Tang Nano 9K. Estas tablas funcionan como memoria combinatoria para la lógica creada del diseño en HDL, que asemejan tablas de la verdad en diseño digital lógico. La cantidad de registros generadas fue de 113, siendo 108 *flip-flops* lógicos y 5 *flip-flops* de entrada/salida, lo cual representa el dos por ciento de los 6693 registros que contiene esta FPGA. Y finalmente, no se reportó la formación de ningún *latch*, asegurando que toda la lógica de este diseño sea determinista, estable y sincrónica con el reloj.

Con respecto al reporte de la energía que consume este diseño dentro de la tarjeta FPGA es un total aproximado de 112.7mW. Esta energía está distribuida en 26.7mW para el consumo del chip principal de la FPGA y en 86mW de la memoria PSRAM de la tarjeta.

3.2 Proyección a circuito integrado específico

Cabe mencionar que dentro de los parámetros para la confección del dado se escogió que su área funcional fuese del 40 por ciento del área total. Esto se debe a que en este rango hay suficiente espacio para el enrutamiento de las celdas internas y sean más eficientes.

La implementación del dado mediante OpenLane generó los artefactos de verificación y resumen (incluidos archivos CSV) con conteos de celdas, área,

estimaciones de potencia y chequeos de integridad del diseño.

Al correr este diseño con la herramienta que genera el dado en formato GDSII, no se reportó ninguna infracción con la verificación de reglas de diseño (DRC, por sus siglas en inglés) ni de ningún pin o de conexión. También reportó un diseño ‘limpio’ del reporte de *Layout Versus Schematic* (LVS) el cual compara el esquema eléctrico del circuito con su diseño físico.

Este reporte mostró que el diseño generó un total de 1974 celdas, que incluyen diferentes tipos de compuertas lógicas (AND, NAND, OR, NOR, entre otros) así también como *flip-flops*. El total de *flip-flops* generados fueron de 16. El área total del dado fue de 0.02mm².

Finalmente, en cuanto al consumo se reportó un estimado de consumo interno típico de 0.369mW y uno de conmutación típico de 0.209mW, sumando un total de tan solo 0.578mW.

4. Conclusiones

La presente investigación demostró la viabilidad técnica de un núcleo digital de comunicación serie asíncrona para control y sincronización de dispositivos microelectromecánicos (MEMS) y un espectrómetro, validado primero en una matriz de puertas programable (FPGA) y proyectado luego a circuito integrado específico (ASIC) mediante un flujo automatizado de diseño. La principal contribución es ofrecer un camino reproducible, de prototipo reconfigurable a implementación integrada, que preserva la semántica de disparo, acuse de recibo y temporización, con métricas concretas de recursos y consumo.

Se puede observar la diferencia de rendimiento clara entre un ASIC y un FPGA. Por ejemplo, que para la solución propuesta el ASIC, solo requiere de 16 *flip-flops*, frente a los 113 del FPGA. Así también como un consumo aproximado de 0.578mW del ASIC frente a los 112.7mW del FPGA. Todo esto debido a que al confeccionar un ASIC, se generan solo las celdas que se va a utilizar mientras que debido a la flexibilidad del FPGA con su reconfigurabilidad es más ineficiente en recursos y consumo.

Entre las ventajas de la propuesta destacan su bajo costo computacional, la estabilidad temporal del generador de temporización y la portabilidad del diseño hacia flujos de integración en silicio de herramientas abiertas. La versión en FPGA aporta flexibilidad para iterar requisitos y realizar pruebas rápidas en laboratorio, mientras que la proyección a ASIC reduce área y energía,

favoreciendo sistemas embebidos y portátiles. Como limitaciones, la versión actual contempla un número acotado de canales, carece de codificación robusta de errores en el enlace y no se han caracterizado aún los efectos de variaciones de proceso, voltaje y temperatura ni la inmunidad electromagnética en entornos ruidosos.

Los resultados son aplicables de forma directa a laboratorios y equipos que demandan disparos temporizados y sincronización determinista donde el ahorro energético del ASIC y la facilidad de iteración del FPGA permiten elegir la plataforma según la fase del proyecto. Así, las métricas de recursos y potencia obtenidas funcionan como referencia práctica para dimensionar futuros diseños y estimar su viabilidad en dispositivos alimentados por batería o con restricciones térmicas.

Como trabajo futuro se plantea materializar el diseño en un ASIC real y realizar su validación en silicio, incluyendo caracterización funcional y física: medición de latencias extremo a extremo, consumo en reposo y en operación, y verificación de área y temporización bajo variaciones de proceso, voltaje y temperatura. Asimismo, se prevén ensayos de compatibilidad e interferencia electromagnética en condiciones controladas, con el objetivo de confirmar la robustez del enlace y de las salidas de disparo en entornos ruidosos.

AGRADECIMIENTOS

Al Grupo de investigación en tecnologías avanzadas de telecomunicaciones y procesamiento de señales (GITTS) por brindar el espacio y las herramientas necesarias para la realización de este trabajo.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Diego Bouche: Conceptualización, Metodología, Software, Redacción - Revisión y Edición. Edwin Acevedo: Investigación, Redacción - Preparación del borrador original. Maytee Zambrano: Redacción - Revisión y Edición. Fernando Arias: Redacción - Revisión y Edición. Edson Galagarza: Redacción - Revisión y Edición.

"Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo."

REFERENCIAS

- [1] A. S. Algamili, M. H. M. Khir, J. O. Dennis, A. Y. Ahmed, S. S. Alabsi, S. S. Ba Hashwan y M. M. Junaid, «A Review of Actuation and Sensing Mechanisms in MEMS-Based Sensor Devices,» *Nanoscale Research Letters*, vol. 16, n° 16, 2021.
- [2] P. Pattanaik y M. Ojha, «Review on challenges in MEMS technology,» *Materials Today: Proceedings*, vol. 81, pp. 224-226, 2023.
- [3] C. Chircov y A. M. Grumezescu, «Microelectromechanical Systems (MEMS) for Biomedical Applications,» *Micromachines*, vol. 13, n° 2, 164, 2022.
- [4] A. M. A. Basuwaqi, M. H. M. Khir, A. Y. Ahmed, A. A. S. Rabih, M. U. Mian y J. O. Dennis, «Effects of Frequency and Voltage on the Output of CMOS-MEMS Device,» de *2017 IEEE Asia Pacific Conference on Postgraduate Research in Microelectronics and Electronics (PrimeAsia)*, Kuala Lumpur, Malasia, 2017.
- [5] Y. Ziyang, G. Hong y J. Wenhao, «Design and implementation of a MEMS-based attitude angle measuring system for moving objects,» de *2021 IEEE International Conference on Power, Intelligent Computing and Systems (ICPICS)*, Shenyang, China, 2021.
- [6] W. Snyder, G. Halferty, D. Vorobiev, D. Chafetz y B. Fleming, «Designing a compact, self-contained control and power system for a DMD-based spectrograph suitable for the space environment,» *Proc. SPIE 13093, Space Telescopes and Instrumentation 2024: Ultraviolet to Gamma Ray*, vol. 13093, pp. 1170-1178, 2024, doi: 10.1117/12.3019136.
- [7] F. Yalcinkaya, T. Koc y Z. Pala, «Spatial light modulator design and generation of structured electromagnetic waves using digital light processors,» *Optica Applicata*, vol. 52, n° 3, pp. 461-479, 2022, doi: 10.37190/oa220309.
- [8] A. Kumar, P. K. Sisira, P. G. Deshmukh y D. V. S. Phanindra, «Digital Micro-Mirror Device (DMD) controller development for INSIST mission,» *Space Telescopes and Instrumentation 2024: Ultraviolet to Gamma Ray*, vol. 13093, pp. 1383-1393, 2024, doi: 10.1117/12.3017737.
- [9] X. Yin, «High Frame-Rate and Low-Latency Control of Digital Micromirror Devices (DMD) using FPGA for Ultracold Atom-based Quantum Experiments,» 2021.
- [10] J. M. Arjun y T. Anujan, «Design and ASIC Implementation of Area Efficient UART Core in SCL 180nm Technology,» *28th International Symposium on VLSI Design and Test (VDATE)*, pp. 1-5, 2024. doi: 10.1109/VDATE61301.2024.10593077.
- [11] D. Mayer, M. Lehmann, V. Beyer, A. Schneider y P. Schneider, «Challenges in design and validation of MEMS based smart sensor systems,» *Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP)*, pp. 1-6, 2024. doi: 10.1109/DTIP61540.2024.10589256.

- [12] L. Xu, Y. Qi, Z. Jiang y X. Wei, «Fast frequency rellocking for synchronization,» *Microsystems & Nanoengineering*, vol. 8, n° 93, 2022.
- [13] W. Huang y G. Sheng, «Analysis and Research on UART Communication Protocol,» de *2024 4th Asia-Pacific Conference on Communications Technology and Computer Science (ACCTCS)*, Shenyang, China, 2024.
- [14] P. Sivaranjani, S. Sasikala, A. Lavanya y M. Keerthana, «Design and Analysis of UART Protocol with Sec-DED and Implementation on FPGA,» de *2023 14th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, Delhi, India, 2023.
- [15] A. K. Gupta, A. Raman, N. Kumar y R. Ranjan, «Design and Implementation of High-Speed Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART),» de *2020 7th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN)*, Noida, India, 2020.
- [16] K. B. Sowmya, S. Gomes y V. R. Tadiparthi, «Design of UART module using ASMD technique.,» de *2020 5th International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES)*, Coimbatore, India, 2020.
- [17] L. Cao, J. Chen y J. Li, «Working principle and application analysis of UART,» de *2023 IEEE 2nd International Conference on Electrical Engineering, Big Data and Algorithms (EEBDA)*, Changchun, China, 2023.
- [18] S. Harutyunyan, T. Kaplanyan, A. Kirakosyan y A. Momjyan, «Design And Verification Of Autoconfigurable UART Controller,» de *2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)*, Kyiv, Ukraine, 2020.
- [19] E. Peña y M. G. Legaspi, «UART: A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,» *Analog Dialogue (Analog Devices, Inc.)*, vol. 54, n° 4, 2020.
- [20] J. Chen y S. Huang, «Analysis and Comparison of UART, SPI and I2C,» de *IEEE 2nd International Conference on Electrical Engineering, Big Data and Algorithms (EEBDA)*, Changchun, China, 2023.
- [21] Z. Du, Y. Liu, C. Qiu y X. Zhang, «Verilog implementation of configurable UART module,» de *Second International Conference on Statistics, Applied Mathematics, and Computing Science (CSAMCS 2022)*, Nanjing, China, 2023.
- [22] M. Fauzan, R. F. Yanuarsyah, M. H. Hibatullah, R. Arisaputra, I. Syafalni, N. Sutisna, T. Adiono y M. Ikeda, «Physical Design of RISC-V based System-on-Chip using OpenLane,» de *2024 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS)*, Taipei, Taiwan, 2024.
- [23] M. Shalan y T. Edwards, «Building OpenLANE: a 130nm openroad-based tapeout-proven flow,» de *39th International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD '20)*, New York, USA, 2020.
- [24] W. Zhi, T. Yi y Z. Hong, «A Review and Perspective on Electrode Patch-Based Fetal ECG Monitoring ASIC,» de *2021 IEEE 14th International Conference on ASIC (ASICON)*, Nanjing, China, 2021.
- [25] B. J. Kang, H. I. Lee, S. K. Yoon, Y. C. Kim, S. B. Jeong, S. J. O y H. Kim, «A survey of FPGA and ASIC designs for transformer inference acceleration and optimization,» *Journal of Systems Architecture*, vol. 155, 2024.
- [26] GOWIN Semiconductor Corp., «GW1NR Series of FPGA Products: Data Sheet,» DS117-2.9.3E, 2021.
- [27] R. Pahlevi, A. Putrada y M. Abdurhman, «Fast UART and SPI Protocol for Scalable IoT,» de *2018 6th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT)*, Bandung, Indonesia, 2018.
- [28] GOWIN Semiconductor Corp., «Gowin FPGA Designer,» ver. 1.9 [software], [En línea]. Available: <https://gowinsemi.com/en/support/home>.
- [29] AMD Xilinx, «Vivado Design Suite,» ver. 2024.2. [Software], [En línea]. Available: <https://www.xilinx.com/support/download.html>.
- [30] The OpenROAD Project, «OpenLane,» GitHub, 2020. [En línea]. Available: <https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenLane>.
- [31] B. Pandey, K. Kumar, A. Batool y S. Ahmad, «Implementation of power-efficient control unit on ultra-scale FPGA for green communication,» *3C Tecnología*, vol. 10, n° 1, pp. 93-105, 2021.
- [32] J. M. Arjun y T. Anujan, «Design and ASIC Implementation of Area Efficient UART Core in SCL 180nm Technology,» *28th International Symposium on VLSI Design and Test (VDATE)*, pp. 1-5, 2024, doi: 10.1109/VDATE61301.2024.10593077.
- [33] D. Mayer, M. Lehmann, V. Beyer, A. Schneider y P. Schneider, «Challenges in design and validation of MEMS based smart sensor systems,» *Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP)*, pp. 1-6, 2024, doi: 10.1109/DTIP61540.2024.10589256.